

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: GEOTURISMO, una opción de aventura para la divulgación de las ciencias naturales y sociales y el desarrollo local.

Autores: Jorge Aguilar Pérez, teléfono 55035510, correo electrónico aguilarperezjorge732@gmail.com

Yolanda Álvarez Paliza, Oscar Loyola Hernández, Eduardo Labrada Rodríguez

Resumen:

Las formas del relieve terrestre, tanto superficial como subterráneo tienen su origen en los múltiples procesos geológicos ocurridos en un área o sitio en particular, la provincia de Camagüey se distingue en Cuba con un mosaico geológico complejo de estructuras que dieron lugar a una geodiversidad que la distingue con otras regiones cubanas.

La Sierra de Cubitas situada al norte de la Llanura de Lesca, es el ecosistema mejor conservado de la provincia de Camagüey, elevaciones de poca altura pero muy compleja en su geología se distingue por la Topografía cársica predominante impactada por procesos endógenos y exógenos que en un corto periodo de tiempo geológico dieron origen a centenares de cavernas y cuevas donde predomina la verticalidad, fracturas de poderosos bloques calcáreos abrieron abras denominadas en el territorio como “pasos” muchos de ellos únicos en Cuba, profundas dolinas u hoyos que tienen en el Hoyo de Bonet su principal exponente.

El ascenso del bloque calizo provocó que corrientes de aguas superficiales desplazaran sus cauces de los ríos Máximo y Jigüey que hoy corren paralelos a las elevaciones provocando el origen de los Cangilones del río Máximo y los sumideros del río Jigüey, en ambos casos únicos en el territorio local.

A esta geodiversidad del relieve, se añade el uso que aborígenes cubanos precolombinos dieron a sus cavidades subterráneas donde plasmaron evidencias de su cultura, pictogramas y restos funerarios justifican la declaración de la Sierra de Cubitas como Región Arqueológica patrimonio nacional.

La riqueza natural y cultural del territorio cubitero se manifiesta desde finales de la década del 40 del pasado siglo, cuando se pretende convertir a la Sierra de Cubitas en Parque Natural Caballero Rojo, idea impulsada por Alfredo Álvarez Mola y un grupo de jóvenes camagüeyanos que junto al Gobernador Jorge Caballero Rojo dieron inicio a obras en favor del proyecto que justificaron el camino Albaiza-Lesca y con posterioridad el vial desde la Cueva del Indio a Cangilones, la muerte del gobernador provocaron que el proyecto feneciera a finales de la década del 50, cuando se logró construir lo que fue el Centro Turístico Cueva del Indio, un sitio de valores geomorfológicas y culturales sin igual para esos tiempos.

MATERIALES Y METODOS

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Bibliografías y estudios geoespeleológicos, mapas y una copiosa información local sirvieron para la propuesta que el presente trabajo expone, la realización de numerosas expediciones de campo y el levantamiento cartográfico de geositos con potencialidades geoturísticas por sus valores paisajísticos y geológicos, encuentros con pobladores locales y un intenso trabajo de mesa.

RESULTADOS

Las rutas o itinerarios para la práctica de opcionales geoturísticas, ya se ejecutan en Cuba en el Geoparque Viñales y la Gran Piedra, a principios de 2022 se comenzaron en Camagüey los estudios para la declaración de la Sierra de Cubitas como Geoparque, trabajos que hoy están en proceso, por un grupo de trabajo integrado Geominera Canagüey, miembros de la Sociedad Espeleológica de Cuba en la provincia y Geo&Vida srl han ejecutado expediciones a cada geosito para determinar sus potencialidades y determinar entre otros aspectos la capacidad de carga, los itinerario para cada sitio así como las potencialidades culturales biodiversidad asociada a cada área, como resultado de ello se han determinado 3 zonas con altas potencialidad, donde se mezclan la geodiversidad del relieve, evidencias geológicas del proceso de formación de la Sierra de Cubitas y los valores culturales y biodiversidad asociados, que conforman la propuesta.

Sector 1: Paso de Trincheras, 4 geositos conforman la riqueza del área, se distinguen la Cueva del Indio y Portales del Pinto, con formaciones secundarias únicas en la provincia y pictografías precolombinas de grupos agroalfareros, mirador a 231 metros de altura construido en la década del 50, sumideros del río Jigüey que provocan que el cauce del río sea intermitente durante épocas del año.

Sector 2: Reserva Ecológica Limones-Tuabaquey, el área más extensa con 19.7 km² rica en biodiversidad y donde se localizan importantes geositos entre los que se destacan los “pasos” de Paredones y La Vigüeta, las cuevas Matías, Las Mercedes, María Teresa y Pichardo con murales pictográficos anteriores a la conquista española, el Hoyo de Bonet, dolina cársica de 90 metros de profundidad, la Caverna de La Lechuza y Flor de la Vigüeta y la Sima de Rolando la mayor profundidad subterránea con 93 metros de caída libre hasta el lago subterráneo que corresponde con el nivel freático a 132 metros de desnivel.

Sector 3: Cangilones del Río Máximo, lugar a dudas el accidente geográfico más significativo de la geografía en Canagüey y Cuba, evidencia de la acción del agua sobre un bloque calizo que desgastó hasta convertir el cauce en piscinas naturales con una longitud de 210 metros, cerca de este accidente la Cueva de los Fósiles, Cueva Bonita y del Agua y más al oeste el mogote Cerro Pelado y sus impresionante laberinto de rocas.

Estos geositos se visitan en 11 itinerarios o georutas durante 7 días que brindan al visitante la oportunidad de conocimiento, la aventura y la recreación sana en un ambiente totalmente natural, opcional que exige del visitante preparación física y la posibilidad de practicar; senderismo, escalada de farallones,

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

Camagüey - Cuba
22 – 24 de mayo del 2025

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

exploración de cuevas cavernas, la Foto naturaleza y la acampada, el contacto con pobladores locales con tradiciones y una cultura asociada al ecosistema.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

